

DON CLAUDIO Y DOÑA MARGARITA.

ADMIRABLE Y CURIOSISIMA RELACION,

EN LA QUE SE REFIERE

un suceso muy extraordinario acaecido á estos nobles señores.

PRIMERA PARTE.

Hoy, señores, hoy se alienta mi discurso por un rato á referir las mayores penas, congojas, trabajos de una principal señora, la cual en un reino extraño vino á vivir de tal suerte que de su vida y estado de padecer fué la causa,

como lo iré declarando. Estaba, pues, en la córte, siendo grande de palacio, de Francia un gran caballero, cuyo nombre era don Claudio: rendido de la hermosura de estra señora, ha intentado para lograr su estrecho amor entrar en su mismo cuarto

por las tapias de un jardin,
 hizo avance, y reparado
 era el alfombrado suelo,
 de aqueste hechizo descanso,
 con las flechas de Cupido,
 aunque no sin sobresalto,
 con fino amor atropella
 los términos del recato.
 Entró en su cuarto, y apenas
 vido el sol tan á su salvo
 con halagos la acaricia,
 con finezas la ha templado.
 Dijo entonces la señora
 con semblante demudado:
 ¿Qué es aquesto, caballero?
 mucho aquesta accion extraño;
 si buskais retraimiento
 el motivo es mi cuidado,
 siendo la ocasion disculpa
 todo está á vuestro mandato.
 Dijo el caballero entonces;
 Señora, vengo buscando
 todo mi total remedio,
 cuando en fino amor me abraso:
 y no os admire que yo
 haga aqueste esceso, cuando
 solo pido á vuestras luces,
 me mantenga con sus rayos.
 Bien sabeis mi calidad,
 y que en el estrecho lazo
 del matrimonio se igualan
 las calidades de entrambos.
 Si os hizo Dios tan hermosa
 no extrañeis que mi cuidado
 se anticipe de esta suerte,
 no puedo mas remediarlo.
 Dijole así la señora;
 pues bajo de ese contrato
 (ya que habeis hecho el arrojio)
 á vuestro gusto me allano.
 Estos fueron los principios
 para que en estrecho lazo

lograrán del matrimonio
 el efecto consumado;
 siendo de los dos testigo
 un soberano retrato
 de la Virgen de la Paz,
 Madre del Verbo encarnado.
 Se efectuaron las bodas
 con el rumbo y aparato
 que en tal caso corresponde
 segun el porte de entrambos.
 Ya fenecidas las bodas,
 por mayordomo han tomado
 un mozo de gran despejo,
 que Alberto era llamado:
 demonio debió de ser,
 pues que entre dos casados
 con su dañada intencion
 introdujo tal estrago.
 En este tiempo don Claudio
 le fué preciso ausentarse,
 dejando su esposa, y casa,
 segun el rey lo ha mandado:
 Dejó en casa al mayordomo,
 juntamente dos criados,
 para que á su esposa asistan
 y se estén á su mandato;
 tambien algunas criadas,
 y á una dueña, que á su lado
 no le falte á la señora,
 que es de la virtud dechado.
 Quedò la noble señora
 con mucha pena y quebranto
 por la ausencia de su esposo,
 á quien estimaba tanto.
 Doblemos aqui la hoja
 y vamos á que arreñado
 el traidor del mayordomo,
 con pecho falso y dañado
 en lascivos pensamientos
 quiso emplear su cuidado,
 que quien tiene mala sangre
 obra en fin como villano.

intentó (¡gran desvergüenza!)
manchar (¡acción de inhumano!)
el honor á la señora
su respeto atropellando.

Rompió el silencio la voz
un dia que salió al campo
por divertir sus pasiones
y dar treguas al cuidado.

Con la ocasion de asistirle
el mayordomo ha llegado,
y con cifradas razones

su maldad fué declarando,
hasta que dijo: señora,
en fuego de amor me abraso,
gocemos de la ocasion
con la ausencia de mi amo.

Era muger muy prudente,
y con disimulo extraño,
sin ser de nadie notada
esta respuesta le ha dado;

vive Dios, hombre atrevido,
si lo que dices, villano,
no entendiera que era chanza
y que es lisonja del prado,

yo misma os diera la muerte,
yo, si os hiciera pedazos:
reprime tu fantasia

y agradece no lo hago,
por solo escusar la nota,
contigo un esceso extraño.

Quedó Alberto muy corrido,
suspense y avergonzado,
discurriendo en la ocasion
vengarse como tirano.

Trazó una gran traicion
con un testimonio falso,
que el gusto volvió en veneno
y en rigor trocó el halago.

Cumplió el amo su campaña,
y en su esposa contemplando,
anhelaba por llegar
á su casa, y con halagos

bajó la noble señora
por recibir en los brazos
su dueño y querido esposo,
con la servidumbre al lado.

Bajaba tambien un paje,
que desde niño han criado,
y delante de su ama
con una antorcha alumbrando.

Bajaba Alverto tambien,
y del demonio incitado,
quiso lograr la ocasion
que el tiempo le está brindando.

Se juntaron en el pie
de la escalera, y sacando
un puñal, le dió la muerte
al paje que va nombrado:
quedó la señora inmóvil,
viendo tan notable estrago,
al tiempo que el caballero
subia ya á su descanso.

¿Qué és esto, dice, qué es esto?
y el traidor disimulando
ha dicho; aqueste traidor
en este sitio ha violado

tu honor, y yo soy testigo;
y así he querido vengarlo.
La noble señora, entonces,
aumentando el sobresalto,
amortecida cayó
á los pies de este malvado.

Entonces el caballero,
afligido y angustiado
lloraba su infausta suerte,
todo el hecho confirmado.

¡Ay mi Margarita! dice,
como lo que estoy mirando
con tanta evidencia, juzgo
que no es capaz de tu estado.

Si en tí no hay culpa, desdican
los efectos inhumanos;
pero no tiene remedio,
el Cielo te dé su amparo.

Dejóla, y al retirarse,
 el corazon quebrantado
 le ofrece el amor disculpas,
 que las admite el honrado.
 Vuelta su esposa en su acuerdo,
 su pena va duplicando
 viendo que en su esposo obraban,
 los efectos del agravio.
 No halla disculpa, ni halla
 con qué aclarar del villano
 la traicion, ni tampoco
 por donde salir del cargo;
 satisfacer con razones
 diciendo lo que ha pasado,
 no lo prueba, que es indicio
 de que él lo ha fomentado,
 y por disculpar su error
 quiere culpar al criado;
 y así, no hallando remedio,
 todo lo remite al llanto.
 Dijo su esposo; á esta fiera
 la habeis de sacar al campo,
 y de las mas altas peñas,
 cual precipitado rayo
 arrojodla, y luego al punto
 abriendo el pecho tirano,
 sacaréisle el corazon;
 con un dedo de la mano
 me lo traereis, porque quede
 satisfecho de este agravio.
 Vos, mayordomo, no ireis
 á ejecutar lo que mando,
 por que aunque os preciais de fino,
 estais muy apasionado,
 (parece que el corazon
 la traicion está dictando.)
 Dos criados la cogieron,
 y retirandola al campo,
 entre peñas y entre riscos
 con gran dolor la han entrado,
 Van los dos muy convencidos
 de que es testimonio falso,

y la inocencia del ama
 procuran dejar en salvo.
 Dijo el uno, yo, señora,
 y el que me está acompañando,
 somos leales y finos,
 no homicidas ni inhumanos;
 quedaos aquí, y el Cielo
 que todo lo está mirando,
 volverá por vuestra causa,
 y se despiden llorando.
 Dijo la señora: hijos,
 ejecutad el mandato
 de mi esposo, que no es justo
 que os suceda algun quebranto.
 Se fueron á un hospital,
 donde una difunta hallando,
 le sacan el corazon
 para cumplir con su amo;
 llevando tambien un dedo,
 salieron de su cuidado.
 Quedó la triste señora
 sola afligida en el campo,
 preñada de nueve meses,
 y con dolores de parto.
 Entre confusas angustias
 y rigor tan inhumano,
 parió dos infantes tiernos,
 que al sol quitaban los rayos.
 Pasó por allí una osa,
 y un niño se ha llevado
 á su cueva; pero el otro
 lo tomó su madre en brazos.
 Toda mortal y sin fuerzas
 iba buscando en el campo
 donde cristianar al niño,
 no muera sin ser cristiano.
 Vido bajar á un pastor
 desde una altura á lo llano,
 que al refresco de una fuente
 viene el tal encaminado,
 que el Cielo en tales conflictos
 á nadie ha desamparado.

Llegó el pastor, pero viendo
 suceso tan impensado
 como la dama le cuenta,
 quedó admirado del caso.
 Y en la cristalina fuente
 tomando el niño en los brazos,
 y de la fuente el cristal,
 con una concha en su mano
 dijo: en el nombre de Dios
 Padre, Hijo y Espíritu Santo,
 te bautizo, Valentin,
 que es el nombre que le ha dado.
 Llevó á la triste señora
 á su cabaña, y llegando
 se la entregaba á su esposa,
 para que con gran cuidado

la asista, cuide y regale,
 que está muy débil del parto.
 Recogieron la señora,
 y á su hijo acariciando,
 dió en sus pechos alimento,
 dándole el pastor su amparo.
 En el segundo romance
 se prosigue este fracaso,
 donde allí vera el curioso
 este caso tan extraño
 que sucedió con el niño
 que la osa está criando,
 y como fue descubierto
 este testimonio falso,
 castigada la maldad,
 y en lo cierto el desengaño.

SEGUNDA PARTE.

Ya dice el primer romance
 como quedó en la cabaña
 recogida esta señora,
 asistida y regalada
 de los humildes pastores;
 y volvamos á que estaba
 con muy grande sentimiento
 don Claudio de ver la falta
 de su bella Margarita,
 la cual, con ansias sobradas
 se acordaba por instantes
 del esposo de su alma,
 y de aquel infante tierno
 que nació de sus entrañas,
 el que se llevó la osa
 á la cueva, y la crianza
 que tuvo fué entre animales,
 entre bosques y montañas:
 vestido andaba de pieles
 de animales: y era tanta
 su monstruosidad, que asombra
 con lo feroz de su cara,

pues una clava traía
 en sus hombros, que por armas
 de defensa le servía
 asombrando á cuantos pasan,
 los que le ven se amedrantan,
 los pastores se recatan,
 pues enviéndole le dejan
 solo el ganado que guardan.
 Llegó á Paris la noticia,
 y don Claudio se aprestaba
 para salir á buscarle;
 toma recados de caza,
 y partió con los monteros,
 llevándose en su compañía
 criados y mayordomos,
 y de esta suerte les habla:
 voy á buscar esta fiera
 que tanto asombra y espanta.
 Dando ya vista á los montes
 permitió Dios que llegara
 á donde encontró al pastor
 que el ganado apacentaba.

Saludóle cortesano,
y atento le preguntaba,
que si por ventura habria
alguna choza ó cabaña
dónde tuviesen albergue,
que la noche se acercaba.
Dijo el pastor: caballeros,
aquella pobre cabaña
dónde yo habito, será
de ustedes la posada.
Suban por aquel collado,
y en lo hondo, en la bajada
hallarán mi pobre choza,
donde penitencia hagan.
Vino el pastor, y dispuso
de que luego al punto hagan
de cenar cumplidamente,
por ser gente de importancia.
Vió don Claudio á Margarita,
y reparando su gracia,
saltos le dá el corazon,
y sospechas le dá el alma.
¡Ay Dios! cómo se parece
aquella hermosa zagala
á la triste de mi esposa,
que en la gloria tenga su alma.
Tambien doña Margarita
toda confusa y turbada,
ha conocido á su esposo,
y de él mucho se recata,
que teme ser conocida,
aunque le llevaba el alma.
Grande recelo concibe,
de ver cuanto la miraba,
¿si vendrá á darle la muerte
sabiendo que viva estaba?
Quiere ausentarse, y no acierta,
y en turbacion tan estraña,
á la Virgen de la Paz
de veras se encomendaba.
Dijole luego á su hijo,
que á la gente preguntára

quién era aquel caballero,
por si ella estaba engañada,
qué cuidado les traia
por aquella tierra estraña,
para salir de temores
y quedar desengañada,
y despues de haber cenado
el mozo les preguntaba,
quién era aquel caballero
que le llevaba el alma.
Respondió el mayordomo
sin recelarse de nada.
Es un grande de la córto;
al cual don Claudio le llaman:
dicen que hay en este sitio
una fiera tan estraña,
que asombra á cuantos la han visto,
y que aturde la comarca;
y con aquesta noticia
mi amo se encaprichaba
que este animal muerto ó vivo
no ha de escapar de sus armas.
Se aseguró Margarita
en lo que tanto importaba,
y sin faltaria el recato,
muchas veces suspiraba,
viendo delante el traidor,
y que estaba en la privanza
de su esposo, siendo ella
por su traicion desdichada.
Del cielo venga el castigo
(decia con mucha ánsia);
Dios proteja la inocencia
y vuelva por esta causa,
descubriendo la verdad
quede mi opinion sin mancha.
Pasaron aquella noche,
y á otro dia de mañana
salieron con el cuidado
de dar principio á la caza,
para si el mónstruo encuentran
lograr toda su esperanza.

Con el deseo que llevan
 todo el monte paseaban
 sin que se logre el intento,
 que Dios así lo ordenaba.
 Viéndose muy fatigado
 don Claudio, luego se entraba
 en la choza ó casería,
 sin que nadie lo notára.
 Estaba su triste esposa
 en un trasportal sentada,
 siendo raudales sus ojos,
 muchas veces los limpiaba.
 ¡Ay esposo de mi vida!
 cada instante pronunciaba;
 ¡quién te diere el desengaño
 y se fuera en tu compañía!
 Quedó don Claudio confuso,
 de ver cosa tan estraña,
 y sin que ser sentido,
 mas á escuchar se aplicaba.
 Estando en tal confusion,
 vido que al corral entraba
 aquel mozo, Valentin,
 y de esta suerte le hablaba;
 madre mia, ¿qué es aquesto,
 que veo en vos tal mudanza
 despues que vino esta gente?
 que es razon sepa la causa.
 Respondió aumentandó el llanto:
 hijo mio de mi alma,
 ¿qué ha de tener una triste
 que aquí se vé desterrada?
 no muerta por gran piedad,
 viva sí, mas desgraciada.
 Ese noble caballero
 que vino á posar á casa,
 es tu padre y mi marido,
 y no puedo hablar palabra.
 Aquel traidor que le asiste,
 mayordomo allá en mi casa,
 en ausencia de tu padre,
 quiso que le diese entrada;

y por no darle lugar
 tomó una infame venganza;
 me levanto un falso testigo
 con un page de la casa,
 diciendo estaba conmigo,
 le dió muerte á puñaladas.
 Tu padre que aquesto supo,
 dando crédito á la infamia,
 mandó luego á dos criados
 me traigan á esta montaña,
 donde me quiten la vida,
 y ellos me la dan de gracia.
 Naciste tú en estos montes
 con otro hermano en compañía,
 el cual me llevó una fiera,
 sin que yo lo remediara:
 y de todas estas penas,
 se ha refrescado la llaga.
 Quedó el mozo enternecido,
 y á su madre consolaba:
 pero oyendo esto don Claudio
 de puro gozo lloraba:
 disimuló cuanto pudo,
 y viendo traicion tan clara
 del infame mayordomo,
 solo aspira á la venganza,
 Valentin se sale al campo,
 al mayordomo buscaba,
 el cual venia rendido
 de andar buscando la caza;
 y llegando hácia él
 le ha dado una puñalada
 que cayó á sus pies rendido
 sin saber qué fué la causa.
 Confiesa, dice, traidor,
 la calumnia ó la infamia
 que á la ilustre Margarita
 levantaste tú sin causa;
 ya vas á dar cuenta á Dios,
 mira, traidor, por tu alma.
 Todos se llegan por ver
 esta maravilla rara,

y cuando los vido juntos
 ha dicho estas palabras:
 Yo, señores, soy aquel
 que imputando de liviana
 á mi señora, maté
 al paje que estaba en casa
 fue esto un falso testigo
 solo por tomar venganza
 de aquella noble matrona,
 que es honrada, honesta y casta.
 A todos pido perdon
 por Dios, por la Virgen Santa:
 asi lo alcancen de Dios
 y su Madre Soberana.
 Quiso acabar lo don Claudio,
 mas todos se lo embarazan
 diciendo que le perdone
 porque descansa su alma.
 Despues de haber espirado,
 las esposos se miraban,
 y del gozo y sentimiento
 no aciertan hablar palabra,
 y prorumpiendo don Claudio,
 la dice: esposa del alma,
 ó es encanto cuanto miro,
 ó es sueño lo que nos pasa:
 sin poderse contener
 estrechamente la abraza,
 y volviendo sobre acuerdo,
 pretenden con vigilancia
 buscar aquel monstruo que
 tanto horror y espanto causa.
 Les previene Margarita
 que si acaso lo encontraban
 no le hagan mal ninguno;
 que le da impulsos el alma
 que aquel ha de ser su hijo,
 y que asi el Cielo lo guarda.
 Y descubriendo en el monte

no dejan cerro ó cañada
 que no la midan á pasos,
 hasta que de entre unas armas
 don Claudio lo descubrió
 y vió que es persona humana;
 él mismo se fué á su padre,
 que la sangre lo llamaba.
 Viendo tan grande prodigio,
 lo acaricia y agasaja,
 ni entiende lo que le dicen,
 ni acierta á hablar palabra:
 iba siguiendo á su padre
 hasta entrar en la cabaña;
 se fue derecho á su madre,
 y de ella no se estrañaba.
 La osa que lo echó de menos,
 como una obejuela mansa,
 hasta entrar dentro en Paris
 fue siguiendo sus pisadas.
 Hizo el caso tal ruido,
 que conmovida la Francia
 van á ver tan gran prodigio,
 y es un jubileo la casa.
 Enseñáronle á hablar
 y la Doctrina cristiana
 despues que lo bautizaron,
 y desde entonces le llaman
 Ventura Osson, y su padre
 inmediatamente manda
 que á la Virgen de la Paz.
 en hacimiento de gracias
 de este suceso feliz,
 una lámpara se le haga
 que pese cuarenta libras
 de plata sobredorada,
 y á los criados mil pesos.
 Y aqui la historia se acaba,
 pidiendo ahora el poeta
 perdon de todas sus faltas.

FIN.